

El cultivo de hongos: una oportunidad para la economía circular

Proyecto BIOSCHAMP
- Resumen de buenas prácticas
N° 02

Autores:

Jaime Carrasco - Innovation Manager en CTICH

& Pablo Martínez - Project Manager en CTICH

Contacto: j.carrasco@ctich.com

País/región: España, La Rioja

Keywords: #champiñón #bioeconomía

#EconomíaCircular

El problema

Los sistemas actuales de producción se basan en **enfoques lineales**: sistemas donde los recursos naturales se transforman en materiales y productos, sin tener en cuenta las limitaciones de la Tierra para regenerar los recursos y absorber los residuos generados.

La solución

La **economía circular** emerge como una excelente alternativa. Los sistemas circulares impulsan la generación de valor añadido, favoreciendo la reconversión y reutilización de materiales y previniendo la pérdida de recursos. El **cultivo de hongos** es un perfecto ejemplo.

El cultivo de hongos utiliza residuos de la ganadería (estiércol de gallina y caballo), agricultura (paja de cereal) y actividad forestal (serrín de madera), para producir sustratos selectivos. El proceso productivo es de naturaleza circular. Es una actividad agrícola singular debido a que se desarrolla en interior con elevadas condiciones de humedad (>70%) y temperaturas suaves (18-24°C).

Las propiedades nutricionales de los hongos son muy atractivas para su cultivo. Como ejemplo, los hongos cultivados tienen un aporte nutricional excelente, a destacar, su elevado contenido protéico. Contienen también compuestos bioactivos con capacidad antioxidante y multitud de micronutrientes, a menudo deficientes en algunas dietas (como el selenio o la vitamina D).

Beneficios

- 1.El cultivo de hongos minimiza la huella de carbono en el sector agrícola.
- 2.El cultivo de hongos apoya la economía circular en la agricultura.
- 3.El cultivo de hongos genera puestos de trabajo en zonas rurales con riesgo de despoblación.

El cultivo de hongos: una oportunidad para cerrar el ciclo de la economía circular

Recomendaciones prácticas

Los aspectos clave a tener en cuenta para incrementar la circularidad en el cultivo de hongos son:

- Revisar las prácticas internas: intentar maximizar la recuperación de subproductos o residuos de las actividades agrícolas y ganaderas.
- Incrementar la reutilización de residuos disponibles localmente.
- Revisar los procesos internos y estudiar cómo integrar la economía circular en ellos.
- Introducir nuevos materiales de base biológica en las coberturas de champiñón con base de turba.
- Utilizar bioestimulantes para reducir el uso de agentes químicos en el control de patógenos.

Sobre el proyecto BIOSCHAMP y la serie “Resúmenes de buenas prácticas”

Este “resumen de buenas prácticas” ha sido preparado por el proyecto BIOSCHAMP en base al formato recomendado por EIP AGRI. © 2022

Duración del proyecto: de octubre de 2020 a marzo de 2024.

Objetivo: BIOSCHAMP desarrolla una solución integrada que responde a los retos relacionados con el cultivo del champiñón: busca mejorar la rentabilidad del sector del champiñón de forma sostenible y reducir la necesidad del sector por pesticidas en un 90%.